

**Prof. Dr. Mine MENGİ Adına
TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU (20-22 Ekim 2011)
BİLDİRİLERİ**

DEĞİŞİK SİSTEMLİ DİLLERDE SÖYLEVDE EYLETİM ETKİSİNİN
YAPISI
(AZERİCE, İNGİLİZCE VE RUSÇA'NIN DİL OLGULARI ESASINDA)

Dr. Könül HABİBOVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nesimi adına Dilbilim Araştırmaları Enstitüsü
konul_habibova@mail.ru

Son dönemlerde eyletim bir araştırma konusu olarak toplum bilimci, ruh bilimci ve politoloji uzmanları için en önde gelen meselelerden biri olmuştur. Bu yüzden de son zamanlar bu probleme ilgili bilimsel kaynaklarda sık sık değinildiği ve bununla bağlı yeni yeni araştırma eserlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde bir kısım dilbilim uzmanları ve araştırmacılar (2); (4); (5) bu ruh dilbilimsel olayı başlıca araştırma objesi olarak ele almanın yanısıra, eyletimi “insanı düşünmeksizin veya kendi isteğine karşı gelerek bir şeyler yapmaya (bilgi vermek, her hangi bir hareketi yapmak, kendi davranışlarını değiştirmek) teşvik etmek” gibi değerlendiriyor (17, 72). Yapılmış araştırmalarda eyletimin temel özelliklerini şunların oluştuğu belirlenmiştir:

a) eyletim objesinin kendisine yöneltilmiş eylem hakkında bilgisizliği; b) eyletim objesini çevreleyen nesnelere ilişkisinin eyletenin amacına uygun düzene sokulması; c) eyletenin eyletim objesinin hesabına saklı amacına ulaşması; ç) çevre hakkında bir sıra olguların değiştirilmesi (şaşırtma); d) belli bir kısım yanılmalara oluşturulması ve s.

Bu arada eyletim konusunun son dönemlerde dilbilim uzmanlarının dikkatini fazla çektiğini bir daha vurgulamamızın yeri var. Araştırma yöntemlerinin özelliklerine dayanılarak eyletim şu yollarla çözümlenebilir:

1. “Ben”i “biz”e dönüştürerek kişisel düşünceyi yok eden, kitleysel düşüncenin şekillenmesi ile doğrudan doğruya ilişkisi olan totaliter toplumda eyletim: Bu yansıması dil sisteminde bulur ve sonuçta “insanların söyleysel davranışlarının ve sosyal düşüncenin uzun vadeli eyletim etkisine maruz kalmasının nedeni olarak totaliter toplumun dil manzarası” canlamıyor (15, 11). Buna tarihin farklı dönemlerinde toplumun yürütüm kurulları ndaki liderlerin, politiklerin yürüttükleri ideoloji siyasetlerini ve onların kitlenin büyük bir kısmını etki altında tutan ateş dolu konuşmalarını örnek gösterebiliriz.

2. Seçimler öncesi kampanyalar sürecinde sosyal düşüncenin (oy sahiblerinin) eyletimi. ((7); (8); (13); (14); (15) ve s.). Bu halde araştırmacılar “politikacıların kendi amaç ve isteklerini saklamak, bir başka deyişle, perdelemek suretiyle etkileri altında tuttukları kitleyi şaşırtmak, aldatmak, seçimlere müdahale etmek amacıyla» ona hangi yönlerden etki gösterebilecekleri için yollar aradıklarını gösteriyor (19, 101). Fakat bu durumda eyletim subjesi kitlenin istek ve arzularını gerçekleştireceği üzerine vadelerde bulunmakla söylevlerinde amaçladığı mevkiyi kazanmakta iddialı olduğunu eminlikle

karşı tarafa beyan etmeli ve bu zaman onun konuşmalarının etkileme gücü karşı tarafından çok daha kuvvetli olmalıdır.

3. Bedii metinlere dayanılarak yapılan araştırmalarda kişilerarası eyletim etkisi ((10); (11); (18) ve s.). Bu zaman "kişilerarası eyletim" in: a) bir kişinin diğerine gizli etkisi; b) eyletenin amacına ulaşma aracı olarak alacaklıya münasebeti; c) eyletenin sadece kendi çıkarlarını gözetmesi; ç) alacaklının zayıf "yönleri" (10, 291) hesabına eyletenin "güç kullanması" gibi özellikler araştırılıyor.

Eyletim etkisinin bu üçüncü türü araştırmamız açısından daha günceldir, diyebiliriz. Söyle ki, bedii metinler kişilerarası eyletim etkisi hakkında daha fazla bilgi vermek imkanı sunuyor. Bedii metinler üzerine devamlı olarak yapılan gözlemler genelde diyaloglarla ilgilidir. Çünkü kişilerarası söylevsel-ruhsal etkileşim sadece iletişim sırasında egemen etkindir ve onun başlıca unsuru olan stratejik ortam gereken sonuca ulaşılabilmesi için mevcut yöntem ve araçlarla modelleştirebilmek yeteneğidir. Diyalogun, iletişimin özelliğini bu gibi etkiler biçimlendiriyor. Bu zaman insan kendisinden asılı olmadan beşeri isteklerin kölesi olur ve her iki taraf istenilen iletişimden kar elde etmek amacına hizmet eder. Kişilerarası eyletimin daha net şekilde anlaşılması için başlıca araştırma objesi olarak değişik milletlere has ve o milletlerin gelenek ve göreneklerini, ulusal, ayrıca manevi değerlerini yansıtan, farklı dil sistemlerinde yer alan dillerde (Azerice, Rusca ve İngilizce) halk ağzından derlenmiş masallara baş vurduk.

Bunu halk edebiyatı örnekleri olan masalların bize daha ilginç meselelerin araştırılmasında yardımcı olabileceği düşüncesiyle yaptık. Bu hem de farklı toplumlara özgün masalların araştırılması sürecinde farklı gelenek ve töreleri, bakış açısı olan milletlerin söylevinde bir çok ruh dilbilimsel özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Araştırmamızda başlıca amaç eyletimin ruh dilbilimsel bir olay olarak düşünce, dil, söylev ve iletişim düzeyinde incelenmesidir.

Düşünce düzeyinde eyletimin kullanılmasında bir sıra sosyal-ruhsal amaç ve onları şartlandıran etmenlerin sadece dil ve söylevle değil, hem de ulusal ve manevi değerlerle sıkı şekilde bağlı olan düşünceyle birarada incelenmesi ve açıklanması gerekir.

Dil düzeyinde eyletimin belirtisi daha üstündür. Başka deyişle, bu daha önce söylediğimiz gibi gizli bir şekilde oluşan etkinin garantörüdür ve bu etki eyletim objesinin kendine özgü, kendine mensup olmayan istek ve arzuları şekillendiren etkidir.

İletişim düzeyinde eyletim dil içi ve dil dışı etmenlerin eşsiz, benzersiz birleşimi olarak ortaya çıkar. Şöyle ki, eyletim sırasında düşünce, dil ve söylev hepsi birarada bir vahdet oluşturuyor. Bu sebepten de bu seviyede yapılan araştırmalar daha fazla bilimsel-kuramsal kanaatlerle varmakla sonuçlanabilir. Bu düzey kişilerin entelektine bağlı olduğundan bununla ilgili her hangi bir istatistik bilgi vermek imkansız.

Ruh dilbilimsel olay gibi eyletim etkisi hakkında mevcut arařtırmaların esas gagesi eyletime dil aısından yaklařım, onun dille baėlı deėerlendirilmesidir. Bu arařtırmaları biribirinden farklandıran zellikse arařtırmaya sevk edilen sylev yntemlerinin karakterine baėlı olarak arařtırmacıların eyletime bakıřlarının deėiřmesidir.

Dilde eyletim, genelde “etki gsterenin dřuncesinde var olan, fakat karřı tarafın yararlarına hizmet etmeyen amac, istek, mnasebeti deėiřtirmek dřuncesiyle onun psikolojisine dil vasıtasıyla etki gstermek” (57, 99) anlamına gelir. Bařka trl desek, yani konuřan dilin saklı imkanlarını kullanmak suretiyle dinleyene evre hakkında her hangi bir bilgiyi vermekle kendisinde (konuřanda) istenilen intibayı oluřturmak ve duygusal tepki gstermek amacını hedefliyorsa, o zaman bu sylevsel eyletim demektir. Bu zaman konuřan (eyletim subjesi) faal, dinleyense (eyletim objesi) pasif mevki tutmuř olur: alacaklıya ařkın kelimelerle, formalize olunmuř “rn” sunulur ve bu halde o hi de beynini kullanmak veya dřnmek zorunda kalmıyor. Bunun daha iyi anlařılması iin Rus, İngiliz ve Azerice masallardan seilmiř řu rneklere gz atalım:

řah, gznn aėı-qarası oėlunu n sbb ldrrsn, he ks mlum deyil. ėr onu nahaqdan ldrrsns, sonra peřman olacaqsan, el sn thmt elyck. Sn onu mn baėıřla, gnahından ke; ayrı bir lky srgn el. Gzdn iraq, knldn qıraq deyrlr. ldrsn, snd rk daėı qalacaq. Srgn d el lm kimi bir řeydir.

Padřah vzirin sz il oėlunun lmndn kedi, onu srgn eldi... (“řahzade ve Melike Hatun” masalı).

Bu rnekte, grldė zere, vezir elveriřli ve gzel dřnlmř bir teklif neriyor ve sylediklerinin daha etkili olması iin biribirinden anlamca farklanan “lm” ve “srgn” kelimelerini anlamdař kelime gibi (Srgn d el lm kimi bir řeydir.) bir arada sunmakla tam bir eyletim etkisi yapmıř oluyor. Bazen de eyleten kendi sylevi veya sunduėu bilgiyle karřı tarafı ıkmaza sokuyor, yani dilnleyene her hangi bir seim firsatı bırakmıyor. “Kan Renkli Gl” adlı Rus masalında bunun tam farklı durumuna rastlıyoruz:

«Прошу тебя, не воображай даже своей и хотящей любви на жизнь противную к страшному зверю лесному, чуду морскому... Не будет ни отца, ни горький век, душа твоего очами, ласковых речей твоих не услышать? Расстанешься с любовью на веки вечные, родно тебя живут в земле хорошей.» («Kan Renkli Gl»).

(Sevgili kızım, sen kendi isteėinle iėren ve korkun hayvanın yanına gidiyorsun. Senin gzel yzn grmeden, hoř sohbetlerini duymadan yzm nasıl glr? Seninle ebediyen ayrılıyoruz, bu da aynen seni topraklara gmmek gibidir).

Burada da aynen Azerice'de olduėu gibi “srgn” kelimesi “lm” kelimesine denk olarak kullanılmıřtır. Bu eyletim etkisinin bu ynde řekillenmesi insan

psikolojisindeki ilkel anlayışların benzerliği ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin farklı anlamlarının tam oluşumuna kadarki aşamanın kalıntısı olarak değerlendirilebilir.

“Aslan ve Tavşan” adlı İngiliz masalında hayvanların padişahı olan aslanın yurtluğu pislikten kokuyor, fakat hiç kimsenin bunu kendisine söyleyemeğe cesareti yetmiyor:

“What do you say, friend Monkey? Is the smell so bad?”

“Oh no, my King,” said the Monkey. “The smell which comes from your den is like the smell of beautiful flowers!”

And he killed the Monkey. Then the Lion saw the Rabbit.

“Well, Rabbit, and what can you say?” he asked.

“Nothing,” answered the Rabbit. “I can say nothing. I have a bad cold.”

(The Rabbit and the Lion).

Bu konuşmada bunu aslana Söylemek için kendisinde cesaret bulan tavşan bulunduğu çaresiz durumda çözümü seçimini aslanın kendisine bırakmakta (aslana daha yeni bir fırsat vermemekte) buluyor. Şöyle ki, fiziksel bakımdan zayıf olan taraf (tavşan) daha önceki tecrübeden sonuca varmakla (maymunla olan olaya), doğru bir karar vermekle, bilgisizlik mevkiinde kalıyor *“Nothing,” answered the Robbit. “I can say nothing. I have a bad cold.”*

Bu şekilde ele alınan örnekler, eyletim amacıyla dilin yapısal ve işlevsel özelliklerinden yararlanmanın dilde eyletimi şartlandığını söylememize esas vermektedir. R. M. Blakar, *“Dil sosyal egemenliğin bir aracı olarak”* («Язык как инструмент социальной власти») başlıklı makalesinde şöyle yazmaktadır:

“Her bir dil unsuru çok karmaşık ve hassas bir müzik aletine benzer. Sadece bu dili kullanmayı bilen kişi onu çalmayı da başarabilir” (6, s. 97).

Aynı yazar ayrıca belirtmektedir ki, “hakkında konuşulan ‘gerçekliği’ biçimlendirmek için sözcük ve tümceler seçimi egemenliğin bir aracıdır” (6, s. 103).

Bununla birlikte, “dil kullanımının her zaman belirli bir etkisi vardır” (12, s. 51).

Bunun yanı sıra, dilin söz varlığında bazı kelimelerin anlamsal kapasitelerine göre daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. Eyletim etkisini oluşturmak, yani bireyi herhangi bir davranışa yönlendirmek amacıyla söylemde kullanılan “ölmek” kelimesi ve ondan türetilmiş diğer sözcük biçimleri daha güçlü etki yaratmaktadır. Birçok durumda bu kelimeler üzerine kurulan söylemsel eyletim başarıyla sonuçlanmaktadır. Mesela:

“What ails you, dear wife?”

“Oh,” she answered, “if I don't get some rampion to eat out of the garden behind the house, I know I shall die.”

The man who loved her dearly thought to himself:

“Come! Rather than let your wife die, you shall fetch her some rampion, no matter the cost.”

(*Rapunzel*)

Ruşça:

— Ну, — говорит, — вот тебе ещё приказ: построй мне новый собор против дворца, чтобы завтра к вечеру готово было. Постройшь — к тебе награду, а не построишь — казнить.

Отдал Емельяну речи царские, повернулся, пошёл домой.

— Нечего собою голову ломать, — говорит он. — От него не уйдёшь. А коли есть приказ, справляться надо.

(*Работник Емельян и пустой барабан*)

Azerice:

Sonra şahın libasını geyindi, tacını başına qoyub qılıncını belinə bağladı. Əvvəl-əvvəl qoca vəzirə çağırırdı, əhvalatı ona danışdı:

— Əgər bu gecə bizə sədaqətlə kömək eləsən, səbahdan öz evində oturacaqsan, indi aldığın maaşdan üç dəfə artıq maaş alacaqsan; əgər xain çıxsan, boynun vurulacaq.

Qoca “baş üstə” deyib, əllərini sinəsində dayandı. (“Melik Cümşüt Masalı”).

Bu nümunələr biribirindən fərqli töre və gələnelərə sahib, fərqli dillərdə danışan xalqlara aiddir. Fəqət bir söyləy olgusu olaraq, diyalog parçalarından hər üç dildə (İngiliz, Rus və Azeri) eyni düşüncə, eyni anlayışla bağlı olan kelimələrin eyletim etkinsinin eşit olduğu ortaya çıxır.

Aynı fikri cümlələr üçün de söylərsək, zənnimizcə heç yanılmayız. Yuxarıda ele alınan nümunələrin hər birində eyletim etkisiylə olunan cümlələrdə olumlu və olumsuz bilgiler bir arada yer almaktadır. Məsələn:

“Come! Rather than let your wife die, you shall fetch her some rampion, no matter the cost.”

“Постройшь — к тебе награда, а не построишь — казнить.”

“Əgər bu gecə bizə sədaqətlə kömək eləsən, səbahdan öz evində oturacaqsan, indi aldığın maaşdan üç dəfə artıq maaş alacaqsan; əgər xain çıxsan, boynun vurulacaq.”

Tabii ki, böylə durumlarda qarşı tərəf olumlu bilgiyi daha çox önəmsəyəcəyindən, eyletim etkisinin sonucu da başarıli olacaqdır.

Bu yəzəndə “hiç” kəliməsinin və ondan türemiş digər kəlimələrin psixoloji etkisinə göz atalım. Məsələn, Azərbaycanlı yazarı Zahid Xəlilin “Heç nə haqqında nağıl” adlı hikəyəsindən iki parçayı incələyelim:

Bir dəfə Günəlin atası işdən qayıdanda bərk əsəbi idi. Eynəyini çıxarıb siləndə hiss olunurdu ki, əlləri titrəyir. Günəlin anası soruşdu:

— Nə dedilər?

- Heç nə.

Ana təəssüflə köksünü ötürdü.

2 Eyni ilə onlara mənzil verilməyən günlərdəki söhbət yenidən təkrar olundu. Bu dəfə ata işdən çox kefi kök gəlmişdi.

Ana soruşdu:

— Nə dedilər?

— Heç nə.

Hər ikisi güldü (Z.Xalil).

Birinci diyalogda konuşma sırasında kullanılan “Heç na!” (hiç bir şey) kelimesi işlərin olmadığına işarət ediyorsa, ikinci durumda tam tersini anlatıyor. Elbet ki, bunu yazarın intellektüel seviyesi, onun farklı durumlarda dil birimlerini ustalıklı kullanabilmek özelliğiyle ilgilendirmek gerekir. Masallarda da “hiç bir şey” ifadesinin kullanıldığı hallerde bir kısım psikolojik durumlarla karşılaşmak mümkündür. Daha önce İngilizce masaldan verdiğimiz örnekte (“What do you say, friend Monkey? Is the smell so bad?”

“Oh no, my King,” said the Monkey. “The smell which comes from your den is like the smell of beautiful flowers!”

And he killed the Monkey.

Then the Lion saw the Rabbit.

“Well, Rabbit, and what can you say?” he asked.

“Nothing,” answered the Rabbit. “I can say nothing. I have a bad cold.” (“The Rabbit and the Lion”) “hiç bir şey” (nothing) ifadesi masal kahramanının düşmüş olduğu zor durumdan kurtarmasına neden oluyor. Bu ve bu tipten kelimeler belgisizlik anlamı taşıdıkları için daha fazla eyletim etkili oluyor. Çünkü, “çok zaman belgisizlik anlamlı kelimeler kitleyi daha fazla etkilemiş olabilir” (20). Bununla ilgili şu örnekleri araştırmanın yararı vardır. Mesela:

— Надо Емельяну послать и сказать:

— Пойди туда — не знай куда, и принеси то — не знай что. Тут уже ему некуда будет отвертеться. Куда бы он ни пошёл, ты скажешь, что он не туда пошёл, куда надо; и что бы он ни принёс, ты скажешь, что не то принёс, чего надо. Тогда его и казнить можно и нечему его жалеть.

Обрадовался царь.

— Что ж, — говорит, — вы это хорошо придумали. (Работник Емельян и пустой барабан)

Sonuçta, tüm söylenenler söyleysel bir stratejiye dayanlı. Söyleysel stratejide bir çok taktik adımlar atılabilir. Bu bağlamda taktik adım anlamında sadece sözcüklerden kurulmuş ve derin etkileyici güce sahip “akıllı kelimeler” değil, hem de eyletim subjesinin davranışlar sistemi devreye girer. “İnsan, durum ve tecrübe gibi

etmenler psikolojide en başta gelen etmenlerdir ve söylev faaliyetine de yaklaşım bu bakış açısından yapılıyor” (1, 18). Yazarın düşüncelerini paylaşmanın yanısıra davranış ve söylev birbirini tamamladığı takdirde eyletim etkisinin daha fazla olabileceği fikrini de savunuyoruz. Araştırmamızda amaç eyleten karşısında başlıca hedefin arzu olunan sonuç, yani, bilgi vermek karşılığında “kar” elde etmek düşüncesi olduğunu ortaya koymaktır. Söylevde şu konunun çözümü stratejiyi oluşturur. Strateji istenilen sonuca ulaşmak için mevcut yöntem ve araçları modelleştirebilme becerisidir.

Arzu olunan, istenen sonuçsa, demek ki, seçilen strateji de doğru ve etkindir. Böylece, eyletim etkisinin söylevdeki yapısını şu şekilde gösterebiliriz:

Amac > Strateji > Taktik > Arzu olunan sonuç.

Belirli sözdizim kuruluşuna sahip tümce çok farklı durum ve koşullar içinde iletişimin temel aracı olarak kullanılmakla fikrin bu veya diğer şekilde karşdakine iletilmesine yardım eder.

Eksiltili tümceler dilin tasarruf eğilimli olmasıyla ilgili olarak oluşmakla anlam, fikir ve düşüncüyü daha sonraki gelişim görüngelerine bağlıyor. “Eksilti olayı” ve “eksiltili tümce” problemi eksiltili tümcenin belirlendiği ve tanısmalann daha fazla yapıldığı XX. yüzyılın 50-70’li yıllarından itibaren dilbilimcilerin ilgisini çekmeğe başlamıştır. Bu tipli tümceleri araştırırken, onları şartlandıran, biçimlenmesine imkan sağlayan etmenleri, onların kullamm alanının genişlemesini ve bununla ilgili bir çok süreçleri göz ardı etmek dili donmuş, ölü bir varlık olarak kabul etmek veya ele almak demektir. Çünkü sözdizimiyle ilgili bu tür olayların araştırılması dilin eytişimsel gelişimi hakkında belirli tasarının oluşmasına neden oluyor. E Benvenist bu konuyla bağlı şöyle yazıyor: “Dil — her bir konuşanın sadece kendi özel düşüncesinin ifade amacına göre kullanabileceği donmuş çizelge, sicil değil. Dil kendiliğinde bilimsel aygıtı etkileyen sınırsız faaliyetin başlıca merkezidir, o, kendi kümelerinin dönüşümünü yapıyor ve yeni yeni gruplar oluşturur” (3, 58).

Mevcut geleneksel teoriye göre eksiltili tümceler temel yapı özellikleri açısından belirli anlama sahip yüklerin çıkarılması yoluyla yapılan tümce tipleri olarak ele alınmaktadır. Yüklemin sezdirimi tümcenin anlamında hiç bir değişiklik yapmaz. Bu zaman tümcenin sözlüksel-dilbilgisel terkibini belirleyen yüklem anlam yükünü bu veya başka bir cümle ögesi üstlenir. Eksiltili tümceleri bu özellikleri açısından sınıflandıran K.İ. Mişina kaybedilen fiil yüklem genel anlamına dayanarak, onları: a) hareket/göçüşme; b) konuşma; c) somut/dinamik hareketleri bildiren eylem fiillerinin kısaltıldığı eksiltili tümceler olarak üçe ayırıyor. (6, 4) Tabii ki, bunlar temelde türlü proseslere dayanıyor.

KAYNAKÇA

Mammadov E.- Hasanova A. (2007), Nitq Madaniyyati, Bakı.

- Непов А. И. (1981). Военно-политическая пропаганда: теория, история и практика. Москва.
- Бенвенист Э. (2001). Общая лингвистика. Москва: Едиториал УРСС.
- Берн Э. (1992). Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Москва.
- Бессонов В. Н. (1971). Идеология духовного подавления. Москва.
- Блакар Р. М. (1987). Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. Москва.
- Быкова О. Н. (1998). К вопросу о языковой манипуляции в СМИ // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 6. Красноярск.
- Быкова О. Н. (2000). Опыт классификации приемов речевого манипулирования в текстах СМИ // Речевое общение: Вестник Российской риторической ассоциации. Вып. 1(9). Красноярск.
- Быкова О. Н. (1999). Языковое манипулирование: материалы к энциклопедическому словарю «Культура русской речи» // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 1(8). Красноярск.
- Берегиня Л. Ю. (1999). Лингвистическое выражение речевой манипуляции (к постановке проблемы) // Предложение и слово. Саратов.
- Фенисюк Е. В. (2000). Феномен манипуляции: речедейательностная интерпретация // Культура речи в современной России. Екатеринбург.
- Иссерс О. С. (1997). Наша «Мерседес», или речевая стратегия дискредитации // Вестник Омского государственного университета, № 2(4).
- Клушина Н. В. (2001). Языковая манипуляция как вид речевого воздействия в политическом дискурсе // Профессиональная риторика: проблемы и перспективы. Воронеж.
- Копнин М. Ю. (1999). Манипуляция в политическом дискурсе // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград.
- Купина Н. А. (1999). Концепция тоталитарного языка в романе Евгения Замятина «Мы» // Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры. Екатеринбург.

Мишина К. И. (1964). Безглагольные предложения с обстоятельствами по значению словами в современном русском языке // Современный русский язык (Морфология и синтаксис). Москва.

Стернин И. А. (2001). Введение в речевое воздействие. Воронеж.

Усакина С. С. (2000). Манипуляция как тип общения // Языковая личность: проблемы межкультурного общения. Волгоград.

Фрейд З. (2007). Психология масс и анализ человеческого «Я». Москва: АСТ.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Глава 5. URL:

http://business.polbu.ru/karamurza_manipul/ch05_xiii.html

BEDİİ KAYNAKÇA

Azarbaycan nağılları I. (2006).

Сказки русских писателей. Москва: Детская литература (1982).

The Rainbow Fairy Book, Books of Wonder (i 993), New-York.